

TALABALARNING O'QUV-KASBIY FAOLIYATINI PSIXOLOGIK TA'MINLASH

I.I.Xalilov

harbiy xizmatchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18427099>

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimida uning sub'yektlari uchun tanlov vaziyatida mustaqil qaror qabul qilish va ularning mumkin bo'lgan oqibatlarini bashorat qilishni nazarda tutuvchi yangi paradigma paydo bo'ldi. Oliy ta'lim muassasasi talabasi o'qishning boshida uning shaxsi va oliy ta'lim sifati toifalarini o'rganish sohasida muammolarga duch keladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasasida ta'lim jarayonini psixologik qo'llab-quvvatlashning roli ortib bormoqda. Uning zarurligi so'nggi yillarda psixolog olimlar, pedagoglar, amaliyotchilar tomonidan faol muhokama qilinmoqda. Olimlar shunday xulosaga keldilar: oliy kasbiy ta'lim tizimi oldida turgan vazifalarni malakali psixologik ta'minotsiz hal etib bo'lmaydi. Jumladan, B.G.Ananev, A.A.Bodalev, L.I.Bojovich, P.P.Blonskiy, L.S.Vigotskiy, P.Ya.Galperin, A.V.Zaporojes, A.N.Leontev, A.R.Luriya, V.N.Myasishev, A.V.Petrovskoy kabi olimlar o'z asarlarida psixologik hamrohlik tushunchasi doirasida ko'rib chiqqanlar. Psixologik qo'llab-quvvatlashning nazariy-metodologik asoslari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: ta'limni insonparvarlashtirish tamoyili (I.V.Dubrovina, A.K.Markova, I.V.Kuzmina, I.B.Kotova, Ye.N.Shiyanov); tizimlilik tamoyili (B.F.Lomov, B.G.Ananev, V.K.Platonov); sub'yektning faolligi tamoyili (A.N.Leontev, S.L.Rubinshteyn); V.N.Myasishevning shaxs munosabatlari konsepsiyalarida ilgari surilgan.

Ma'lumki, psixologlar tomonidan psixologik hamrohlik atamasining o'zi turlicha talqin qilinadi. M.R.Bityanova psixologik hamrohlik ostida psixologning kasbiy faoliyati tizimini ko'rib chiqadi. Bu o'quv o'zaro ta'siri sharoitida insonning muvaffaqiyatli ta'lim olishi va psixologik rivojlanishi uchun ijtimoiy-psixologik sharoitlarni yaratishga qaratilgan [1]. E.F.Zeyer o'z asarlarida psixologik hamrohlik o'zgaruvchan shaxs bilan birga harakat qilish, mumkin bo'lgan yo'llarni o'z vaqtida ko'rsatish, yordam va qo'llab-quvvatlash ekanligini yozgan [4]. S.P.Jdanova psixologik qo'llab-quvvatlash - bu bo'lajak mutaxassisning oliy o'quv yurtida ta'lim olish davrida kasbiy rivojlanishiga, talabaning potensial imkoniyatlarini, uning individualligini ochib berishga, shuningdek, uning shaxsiy rivojlanishi va o'zini o'zi rivojlantirishdagi turli xil qiyinchiliklarni tuzatishga qaratilgan psixologik xizmatning tizimli tashkil etilgan faoliyati deb hisoblaydi [2]. Demak, psixologik qo'llab-quvvatlash deganda - talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga, ta'lim jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishga va hissiy-shaxsiy sohada tuzatishga, shuningdek, muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun sharoit yaratishga qaratilgan OTM psixologik xizmatining uzluksiz ishi tushuniladi.

Psixologik qo'llab-quvvatlashning maqsadi faoliyat sub'yektining shaxsiy psixologik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishdir. I.G.Dutyoviy, Ye.S.Kuzmina, L.N. Nechayevlar psixologik qo'llab-quvvatlashni inson shaxsiy rivojlanishining barcha bosqichlarida amalga oshiriladigan uzoq muddatli jarayon sifatida ko'rib chiqadilar. Hamrohlik jarayonini amalga oshirish davomida hamkorlik, ijodkorlik, hissiy ochiqlik va bir-biriga ishonch munosabatlari yuzaga keladi.

Psixologik qo'llab-quvvatlash muloqot bo'yicha sheriklarning sub'yektivligini kuchaytirish, shaxsning mustaqil ijodiy rivojlanishiga yordam berish g'oyalari tayanadi. Zamonaviy psixologiya fanida A.G.Asmolov, K.A.Abulxanova-Slavskaya, B.S.Bratusь, A.V.Brushlinskiy, A.V.Petrovskiy, V.A.Petrovskiy, A.K.Leontev, V.I.Slobodchnikov va

boshqalarning ishlarida o'zaro ta'sir aktlarida shaxsning sub'yektivligi, erkinlik va ijodkorlik darajasi, konstruktiv o'zgarishlar imkoniyati o'z aksini topgan.

Talabani psixologik qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishi uning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga maksimal yordam berishga qaratilgan kelajakdagi faoliyatining istiqbolli yo'nalishi bilan bog'liq. Talabaga hamrohlik qilish tizimining tajribasi shuni ko'rsatadiki, bu maqsad faqat talaba shaxsiga nisbatan faoliyatning dastlabki va yakuniy maqsadlarining birlashishi sodir bo'lgandagina amalga oshirilishi mumkin. Dastlabki maqsad talabalarning OTMda o'qishga tayyorligini intellektual, emosional, motivatsion, xulq-atvor ta'sirlari yordamida aniqlash va shakllantirish, OTMda o'qitishning birinchi bosqichida kompetentlikni rivojlantirish bazasi sifatida ularning individual xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Yakuniy maqsad - talabani bo'lajak kasbiy faoliyatga, kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga psixologik, kasbiy, ijodiy tayyorgarligini yaratishdir [5]. T.V.Zaysevaning yozishicha, ekzistensial psixologiya g'oyalariga asoslangan psixologik hamrohlik modellari shaxsning haqiqiylikni tiklashga intilishni, dunyoda mavjudlikning ichki tabiatiga muvofiqlikni aks ettiradi. Bunday holda, psixologik hamrohlik sub'yektga asosiy ekzistensial muammolarni hal qilishda yordam berishga qaratilgan: hayot va o'lim; erkinlik, mas'uliyat va tanlov; mavjudlikning mazmuni va ma'nosizligi.

Psixanaliz g'oyalariga asoslangan psixologik hamrohlik modellari insonga ongsizlikda yashiringan azob-uqubatlarning asl sababini tushunishga yordam berish, jarohatlovchi tajribalarni anglangan, tushunish uchun qulay qilish niyatini ifodalaydi [3]. Talaba axloqiy ongining qadriyatli jihatida ham muayyan dinamika kuzatiladi. Yu.P.Povarenkov pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining qadriyat yo'nalishini o'rganishda quyidagi dinamikani aniqladi: birinchi kurs talabalarining dominant terminal qadriyatlari - bu sog'liq, sevgi, yaxshi va sodiq do'stlarning mavjudligi, qiziqarli faoliyat. Tadqiqot ushbu qadriyatlarni kelajakdagi kasbiy faoliyatda amalga oshirish mumkinligini ko'rsatdi. Ajratib ko'rsatilgan qadriyatlar orasida faqat "yaxshi va sodiq do'stlarga ega bo'lish" qadriyati birinchi kurs talabalarining kelajakdagi kasbiy faoliyatida eng muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Yu.P.Povarenkov bu fakti birinchi kurs talabalarining baholash mexanizmlarining yetarli emasligi, ularning hayotiy va kasbiy jihatdan tajribasizligi bilan izohlaydi. O'qitish kursidan qat'iy nazar, quyidagilar afzal ko'riladigan qadriyatlar va vositalar sifatida tanlangan: mas'uliyatlilik, xushchaqchilik, bilimdonlik, odoblilik, halollik. Ushbu qadriyatlarning o'sishi 1-kursdan 5-kursgacha sodir bo'ladi va quyidagicha ko'rinishga ega: birinchi kurs talabalarini uchun hayotiy maqsadlarga erishishning asosiy vositalari "hazil tuyg'usi" va "quvnoqlik", 5-kurs talabalarini uchun "mas'uliyat" va "rasionalizm" bo'lib, bu talabalarining kasbiy va hayotiy yetukligining o'sishini ko'rsatadi.

Tadqiqot pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining yuqori kasbiy o'ziga xosligi faktini aniqladi: o'quv faoliyatida eng ko'p ro'yobga chiqariladigan beshta qadriyat - vositadan to'rttasi talabalar uchun eng ahamiyatli sifatida qayd etilgan [5].

Shunday qilib, psixologik hamrohlik XX asrning 70 yillarida rus olimlari tomonidan faol o'rganila boshlandi. Rus psixologiyasining ko'plab klassiklari o'z asarlarini ushbu jarayonga bag'ishladilar. Psixologik qo'llab-quvvatlash deganda, talabani shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga, ta'lim jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishga va hissiy-shaxsiy sohada tuzatishga, shuningdek, muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun sharoit yaratishga qaratilgan oliy ta'lim muassasasi psixologik xizmatining tizimli faoliyati tushuniladi.

Psixologik qo'llab-quvvatlash bo'lajak mutaxassisning har tomonlama kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan ta'lim sohasidagi mutaxassislarning kasbiy shakllanishida shaxsiy ustuvorliklarga tayanadi. Shu bilan birga, kasbiy-shaxsiy shakllanish jarayonida talabalarning mutaxassis sifatida rivojlanishi yoshlar shaxsining yangi hosilasi - professionalizmning yaxlit shakllanishi bilan yagona jarayonga qo'shiladi. Yaxlit shakllanish esa kasbiy muhitda o'zini o'zi anglash asosida sodir bo'ladi. Bu esa OTM bitiruvchisiga raqobatbardosh mutaxassis bo'lish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Битянова, М. Р. Модели деятельности психолога в образовательном; учреждении; / М. Битянова, Т. Беглова// Школьный психолог.- 2010. — № 2. — С. 23–27.
2. Жданова, С. П. Психологическое сопровождение профессионального развития студентов-психологов: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / С. П. Жданова; Томск, 2007. — 252 с.
3. Зайцева, Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструмент воздействия/ Т.В. Зайцев. — СПб.: Речь; 2002. — 80 с.
4. Зеер, Э. Ф. Психология профессий/ Э.Ф. Зеер. — М.: Академический проект, 2006. — 336 с.
5. Поваренков, Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека/Ю.П. Поваренков. — М.: УРАО, 2002. -160 с.
6. Шматова, Е. П. Психологическое сопровождение студентов педагогического вуза в процессе обучения /Е.П. Шматова //Молодой ученый. — 2014. — №1. — С. 639-641.